

COMUNICAÇÃO ORAL - 8. FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA E OS
COMPROMISSOS ÉTICO-POLÍTICOS NA AMAZÔNIA

**A ESCUTA PSICOLÓGICA À LUZ DA FENOMENOLOGIA DE HUSSERL:
RELATOS DE EXPERIÊNCIAS**

Heloisa Kassar Chaquian (heloisachaquian@gmail.com)

Geovana Paiva Paixao (gpaivapaixao@gmail.com)

Ellana Gabrieli Do Nascimento Lopes (ellanagabrieli2005@gmail.com)

Neffretier Clasta (neffretier@unir.br)

Este trabalho apresenta relatos de experiência realizada durante atividades de escuta psicológica na disciplina de Psicologia de base fenomenológica, do 3º período do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), analisados a partir da fenomenologia de Husserl. O objetivo foi vivenciar e compreender, na prática, conceitos fundamentais como: a redução eidética, a redução transcendental, a intencionalidade e os atos da consciência, aprofundando a compreensão sobre a escuta como ferramenta essencial na atuação psicológica. A metodologia consistiu na realização de entrevistas com sujeitos que compartilharam experiências marcantes de suas vidas, seguidas de análises e reflexões pessoais das estudantes sobre o processo vivido. Os relatos abarcam temas como o enfrentamento do luto, a transformação pessoal impulsionada por novos conhecimentos e a constituição identitária mediada pelo trabalho artesanal. Como resultados, destaca-se o fortalecimento das competências éticas e profissionais das acadêmicas, o desenvolvimento de uma escuta mais sensível e reflexiva e a articulação entre teoria e prática no

processo formativo. Por fim, conclui-se que a escuta psicológica proporciona uma experiência significativa de aproximação com a complexidade da subjetividade humana, favorecendo a formação de psicólogos mais preparados para atuar de maneira ética, empática e crítica.

Palavras-chave: fenomenologia; escuta psicológica; formação profissional; subjetividade; ética.